

**Peran Guru Untuk Mengembangkan Sikap Sosial Pada Peserta Didik
Dalam Kurikulum Merdeka di SDN 011 Sangatta Selatan**

Uswatun Hasanah

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur

Email: uswataunhsna05@gmail.com

Rizky Handayani

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur

Email: rizkyhandayani202@gmail.com

Anjani Putri Belawati Pandiangan

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur

Email: anjnny.3110@gmail.com

Abstract

In an era of education that continues to develop, the role of teachers is not only limited to providing learning material, but they also have a big responsibility in building the character and social attitudes of their students. The Merdeka Curriculum emphasizes the importance of developing students' social aspects as an integral part of their holistic education. This research aims to find out the role of teachers in developing social attitudes in students in the independent curriculum. This research uses the interview method as one of the methods used by researchers to collect data. Direct observations were also carried out to allow researchers to get a more in-depth picture. The role of the teacher as a guide, the teacher must develop a social attitude, namely a responsible attitude. When the teacher has given assignments to be done at home, it is hoped that students will be able to do what the teacher gives them on time and with sensitivity. Teachers have a big responsibility to educate a generation that has strong character, has positive social values, and is able to make a positive contribution to society. If teachers carry out their role with full awareness and dedication, they can bring about significant changes in the formation of students' social attitudes to a better future.

Keywords: Teacher's role, Independent Curriculum, Developing social attitudes.

Abstrak

Dalam era pendidikan yang terus berkembang, peran guru tidak hanya sebatas memberikan materi pembelajaran Namun mereka juga mempunyai tanggung jawab yang besar dalam membangun karakter dan sikap sosial anak didiknya Kurikulum Merdeka menekankan pentingnya pengembangan aspek sosial siswa sebagai bagian integral dari pendidikan holistiknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran guru dalam mengembangkan sikap sosial pada peserta didik dalam kurikulum merdeka. Penelitian ini menggunakan metode Wawancara sebagai salah satu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Observasi secara langsung juga dilakukan untuk memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam. Peran guru sebagai pembimbing, guru harus mengembangkankan sikap sosial yaitu sikap yang

AL-HUSNA
JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
VOL 1, NO 1, JUNI 2024, EISSN 3047-9118

bertanggung jawab. Ketika guru telah memberikan tugas untuk dikerjakan dirumah, maka diharapkan siswa mampu mengerjakan yang diberikan oleh guru dengan tepat waktu dan penuh kepekaan. Guru mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mendidik generasi yang berkarakter kuat, memiliki nilai-nilai sosial yang positif, dan mampu memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, Apabila guru menjalankan perannya dengan penuh kesadaran dan dedikasi, maka dapat membawa perubahan signifikan dalam pembentukan sikap sosial siswa untuk masa depan yang lebih baik.

Kata Kunci: Peran guru, Kurikulum Merdeka, Mengembangkan sikap sosial.

Pendahuluan

Peran Guru di SD 011 Sangatta Selatan dalam Pengembangan Sikap Sosial Siswa pada Kurikulum Mandiri Sangatta Selatan Pendidikan merupakan landasan terpenting dalam pembentukan kepribadian dan sikap siswa. Di era kurikulum mandiri, peran guru dalam mengembangkan sikap sosial anak menjadi semakin penting. SDN 011 Sangatta Selatan sebagai lembaga pendidikan yang bertugas menanamkan nilai-nilai sosial pada generasi muda mendapati tanggung jawab yang besar pada proses pembelajaran(Siswanto et al., n.d.).

Guru tidak hanya menjadi guru profesional namun juga menjadi teladan bagi siswanya. Dengan kurikulum unik yang berfokus pada pengembangan karakter, guru di SD 011 Sangatta Selatan diharapkan menjadi fasilitator yang dapat membimbing siswa untuk memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai kemasyarakatan. Melalui pendekatan interaktif dan merangsang, guru membantu siswa memahami pentingnya kerja sama, empati, dan toleransi pada kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, peserta didik bukan hanya menjadi manusia yang cerdas secara akademis, namun juga mempunyai sikap sosial yang baik dan mampu memberikan kontribusi positif kepada masyarakat(Utoyo Bambang et al., 2019).

Dalam konteks kurikulum mandiri, peran guru bukan hanya terbatas pada mengajar saja, namun juga membentuk karakter dan sikap peserta didik agar menjadi generasi yang berintegritas, penuh kasih sayang, serta saling menghargai. Oleh sebab itu, seluruh guru di SDN 011 Sangatta Selatan diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif guna menumbuhkan sikap sosial yang positif pada siswa (Suprayitno & Wahyudi, 2020).

Tujuan penelitian ini yakni guna menganalisis peran guru saat pengembangan sikap sosial siswa di SDN 011 Sangatta Selatan dalam penerapan kurikulum mandiri. Penelitian ini akan fokus pada upaya guru untuk membantu siswa memahami, menginternalisasikan, serta membiasakan nilai-nilai sosial pada kehidupan sehari-hari(DI SDIT, n.d.). Secara khusus tujuan penelitian ini adalah guna Menganalisis strategi pembelajaran yang digunakan guru untuk menumbuhkan sikap sosial siswa, Mengkaji peranan guru sebagai role model dalam membentuk sikap sosial siswa, Mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dialami guru saat menerapkan pendekatan pembinaan sikap sosial siswa, SDN 011 Sangatta Selatan Mengembangkan rekomendasi dan solusi untuk meningkatkan efektivitas peran guru saat menumbuhkan sikap sosial siswa di Sangatta Selatan. Dengan tujuan penelitian yang jelas, diharapkan hasil penelitian ini mampu memberi kontribusi positif saat mengoptimalkan pemahaman akan pentingnya peran guru dalam pengembangan sikap sosial siswa dalam kurikulum mandiri.

Dalam era pendidikan yang terus berkembang, peran guru tidak hanya sebatas memberikan materi pembelajaran Namun mereka juga mendapati tanggung jawab yang besar saat membangun karakter dan sikap sosial anak didiknya Kurikulum Merdeka menekankan pentingnya pengembangan aspek sosial siswa sebagai bagian integral dari pendidikan holistiknya. Permasalahan sosial yang timbul di masyarakat misalnya sikap

AL-HUSNA
JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
VOL 1, NO 1, JUNI 2024, EISSN 3047-9118

mementingkan diri sendiri, kurang mampu berkomunikasi secara efektif, rasa empati, sikap bertanggungjawab, kedisiplinan yang kurang, rendahnya kerjasama serta interaksi pada kehidupan (Kristi Wardani, 2010).

Guru memainkan peran sentral dalam membantu siswa memahami, menghargai, dan mempraktikkan sikap sosial yang positif pada kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, peran guru bukan hanya layaknya pelatih, namun juga sebagaimana pembimbing, teladan dan fasilitator dalam pembentukan sikap sosial yang inklusif, peka dan bertanggung jawab. Dengan membangun hubungan positif dan suportif antara guru serta siswa, guru dapat menghasilkan lingkungan belajar yang aman serta terbuka baik di dalam ataupun di luar kelas (Miranda Astuti, 2017).

Dengan begitu, peserta didik bukan hanya menguasai materi pembelajaran, namun juga memperoleh kemampuan berinteraksi aktif dengan lingkungan dan menjadi manusia yang peduli, toleran, dan empati. Oleh sebab itu, peranan guru sebagai fasilitator pembelajaran sikap sosial pada kurikulumnya sendiri adalah membentuk karakter dan moral siswanya agar menjadi generasi yang kompeten, berintegritas, dan berkontribusi positif kepada masyarakat. Baik bagi masyarakat maupun bangsa (Magdalena, Fatharani, et al., 2020)(Nursamsi. DJ, 2022).

Kerangka Teori (Literature Review)

Terdapat berbagai elemen yang seyogyanya bekerja sama di lingkungan pendidikan sekolah demi mencapai sasaran asal tahap pendidikan. Salah satu aspek kunci dari struktur tersebut ialah murid. Murid merupakan individu muda yang memerlukan bantuan dan bimbingan dari orang lain guna melangkah menuju perjalanan pertumbuhan dan kematangan (Dwi Siswoyo, dkk, 2008:87).

Teori Pembelajaran Sosial: Teori ini menurut Bandura (1969) dalam septarini (2015), mencatat bahwasanya perilaku manusia dapat terbentuk melalui pengamatan dan pengalaman. Teori ini meyakini bahwasanya tindakan seseorang dipengaruhi oleh akibatnya dan mengakui pentingnya pembelajaran melalui observasi serta peran persepsi dalam proses pembelajaran. Pentingnya proses pembelajaran Guru berperan sebagai role model yang mempengaruhi perkembangan sikap sosial siswa dengan memberikan contoh yang baik dan suportif, guru dapat membantu siswa memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai sosial (Rasyid,R.,Marjuni,M., Achruh,A.Rasyid,M. R, & Wahyudin, 2020).

Teori Konstruktivis Sosial: Teori ini dikemukakan oleh Piaget dengan nama individual cognitive constructivist theory serta Vygotsky pada teorinya yang disebut socialcultural constructivist theory (Yaumi & Hum, 2013: 41). menekankan bahwa pembelajaran terjadi melalui interaksi sosial dan konstruksi kolaboratif antara guru dan siswa. Guru kurikulum independen diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif dan inklusif dimana siswa dapat berdiskusi, berbagi ide, dan berkolaborasi untuk memecahkan masalah sosial yang kompleks.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ina Magdalena dkk (2020) yang berjudul "Peran Guru dalam Membangun Bakat Siswa", disimpulkan bahwa guru memiliki banyak peran dalam membantu perkembangan bakat siswa. Dalam studi tersebut dijelaskan bahwa guru perlu memiliki kemampuan untuk membimbing siswa mengatasi kesulitan dalam proses belajar, khususnya dalam mengembangkan bakat dan minat siswa. Penekanan ini menunjukkan betapa pentingnya peran guru dalam memberikan dukungan kepada siswa dalam menggali dan mengembangkan potensi bakat mereka. Pentingnya peran guru dalam mengembangkan bakat dan minat siswa dalam proses pembelajaran tidak bisa dianggap enteng. Namun, kenyataannya saat ini banyak siswa yang kehilangan minat terhadap mata pelajaran tertentu karena minimnya dukungan guru dalam membantu mereka menemukan

AL-HUSNA
JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
VOL 1, NO 1, JUNI 2024, EISSN 3047-9118

dan mengembangkan bakat serta minat mereka. Situasi ini tidak dapat dibiarkan karena berpotensi merugikan masa depan siswa. Oleh karena itu, diperlukan kehadiran guru yang berbakat dan mampu mengidentifikasi serta membimbing siswa-siswanya agar mereka dapat meraih potensi maksimalnya di sekolah.

Lalu Nursamsi dan Jumardi (2022) menjelaskan dalam artikel mereka dengan judul "Peran Guru Dalam Menanamkan Sikap Nasionalisme Terhadap Peserta Didik Sekolah Dasar" bahwa kepentingan nasionalisme telah menjadi isu yang signifikan di negara kita saat ini, terutama di kalangan generasi muda. Salah satu faktor yang menyebabkan masalah ini adalah kurangnya keterlibatan maksimal dari guru dalam mengajarkan nilai-nilai nasionalisme kepada siswa. Sementara itu, generasi muda diharapkan dapat memainkan peran kunci sebagai sokongan, motor penggerak, dan pemelihara kemajuan bangsa kita. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk karakter serta peradaban bangsa. Pentingnya menanamkan sikap nasionalisme pada generasi muda sejak usia dini adalah untuk membentuk karakter siswa agar mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang produktif, memiliki pengetahuan, keterampilan, serta kepekaan sosial yang tidak hanya bermanfaat untuk diri mereka sendiri, tetapi juga bagi masyarakat dan negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam upaya mencapai tujuan ini, pendidikan harus melibatkan pengalaman yang tidak hanya fokus pada aspek kognitif (pengetahuan) dan psikomotorik (keterampilan), tetapi juga aspek afektif (watak) agar siswa dapat memahami dan menginternalisasi nilai-nilai patriotisme. Selain itu, cara pendidik berperilaku selama proses pendidikan turut berpengaruh dalam menanamkan semangat patriotisme pada siswa.

Metode Penelitian

Metode penelitian memungkinkan peneliti untuk menghimpun data sesuai dengan dokumen penelitian yang tersedia. Dalam pendekatan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Gunawan et al. (2015), esensi dari metode ini adalah objek penelitian dianalisis secara menyeluruh dengan penafsiran makna yang ditentukan oleh peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, tergantung pada topik yang diteliti dengan metode penelitian kualitatif, metode ini dianggap dapat memberikan jawaban terhadap berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan topik penelitian tersebut (Raco, 2010).

Wawancara sebagai salah satu cara yang dipergunakan oleh peneliti guna mengakumulasi data. Observasi secara langsung juga dilakukan untuk memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam. (Anufia & Alhamid, 2019) Kvale (1996) menjelaskan bahwa wawancara mendalam memungkinkan peneliti mendapatkan informasi yang lebih kaya dan mendetail dari subjek penelitian. Dokumentasi berupa catatan, foto, dan video juga dikumpulkan untuk memperkaya data observasi dan wawancara. Yin (2009) menyebutkan bahwa dokumentasi dapat memberikan bukti tambahan yang valid dan reliabel dalam penelitian kualitatif. Untuk memastikan validitas data, triangulasi dilakukan dengan menggabungkan berbagai sumber data. Denzin (1978) mengemukakan bahwa triangulasi adalah teknik yang digunakan untuk menguji kredibilitas dan validitas data dengan cara menggabungkan berbagai metode pengumpulan data. Sumber data yaitu pihak sekolah yang merupakan guru dari sekolah tersebut. Peneliti juga mengumpulkan data berupa foto dan data historis yang dapat menunjang dan mendukung penelitian. Peneliti mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati dan melakukan wawancara untuk mendapatkan data empiris mengenai penelitian.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

AL-HUSNA
JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
VOL 1, NO 1, JUNI 2024, EISSN 3047-9118

Berdasarkan hasil wawancara dengan Syahida Said, peran guru sebagai panutan sangat krusial dalam pembentukan sikap sosial positif pada siswa. Guru harus menampilkan perilaku baik seperti kesabaran, kejujuran, kerjasama, dan penghargaan terhadap orang lain. Dengan menunjukkan teladan yang positif, guru mampu menginspirasi dan membimbing siswa untuk menjadi individu yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu, peran guru sebagai pengelola kelas adalah menciptakan lingkungan yang kondusif. Kegiatan di dalam kelas diatur dan diawasi agar tetap terarah pada tujuan pembelajaran (Wahyuni, 2009). Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa karakter seseorang mencakup nilai-nilai yang melekat pada dirinya, mencerminkan identitas yang unik. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam kebiasaan, sikap, dan kepribadian, menjadi dasar bagi cara seseorang berpikir dan bertindak. Dengan demikian, karakter juga bisa diartikan sebagai aspek Kepribadian, yang mencerminkan ciri khas, karakteristik, atau sifat individu yang dapat dipengaruhi oleh pengalaman dari lingkungan sekitar seperti keluarga dan lingkungan pada masa kecil serta faktor bawaan sejak lahir (Koesoema, 2007). Oleh karena itu, lembaga pendidikan seperti sekolah atau perguruan tinggi harus memiliki kemampuan untuk membentuk serta memperkuat kepribadian seseorang (peserta didik), dengan pendidik memainkan peran penting sebagai contoh dalam membentuk kepribadian anak didik mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yunita Istianah, Lingkungan inklusif memungkinkan semua peserta didik merasa diterima dan dihargai, sehingga mereka lebih termotivasi untuk terlibat dalam proses belajar. Selain itu, lingkungan yang mendukung perkembangan empati dan kepedulian akan membantu peserta didik mengembangkan keterampilan sosial yang penting saat berinteraksi dengan orang lain (Joko Yuwono, 2021). Untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan bermanfaat bagi semua siswa, sangat penting bagi guru untuk memahami perbedaan individu peserta didik dalam proses pembelajaran. Mereka harus melibatkan diri dalam menciptakan lingkungan inklusif, menerapkan pendekatan pembelajaran yang beragam, serta memberikan dukungan dan panduan secara individual kepada setiap siswa. Dengan mengakomodasi kebutuhan siswa yang beragam melalui diferensiasi pembelajaran dan kerja sama, guru dapat membantu setiap siswa mencapai potensi maksimalnya dalam pembelajaran. Akibatnya, setiap siswa akan merasa diterima, dihargai, dan termotivasi untuk terus belajar dan tumbuh secara optimal.

Diskusi

Sikap sosial adalah kesadaran individu yang mempengaruhi tindakan konkret yang secara berkala dilakukan terhadap objek di sekitarnya. Pengembangan sikap sosial ini penting bagi seseorang agar dapat beradaptasi dengan baik ketika berinteraksi dengan masyarakat. Umumnya, tahap awal pengembangan sikap sosial terjadi saat individu berusia antara 6 hingga 12 tahun, periode di mana mereka mulai bersekolah dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar mereka (Wahyuningsih, Tri. 2021).

Guru dapat membantu Peserta didik mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif dan membangun hubungan yang baik dengan teman sebaya dan lingkungan sekitarnya. Guru dapat menjadi contoh teladan dengan menghargai pendapat orang lain dalam interaksi sehari-hari, mendorong siswa untuk menyampaikan ide dan gagasannya tanpa takut dinilai. Dengan implementasi ini guru dapat memberikan dorongan yang dapat mengasah keterampilan komunikasi yang efektif dengan teman sebaya, dan lingkungan sekitarnya (Ekol, 2005).

Guru dapat mengintegrasikan nilai-nilai sosial, Dengan mengadakan diskusi reflektif tentang betapa pentingnya gotong royong dan menghargai perbedaan pendapat. Untuk

AL-HUSNA
JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
VOL 1, NO 1, JUNI 2024, EISSN 3047-9118

membiasakan pada pembelajaran sehari-hari. Dengan itu, guru mampu membantu membentuk karakter positif siswa (Sri Widayati). Menurut penelitian yang dilakukan, terlihat bahwa dalam upaya meningkatkan kemampuan komunikasi siswa, peran guru sangat signifikan sebagai fasilitator. Guru memfasilitasi siswa melalui kebiasaan-kebiasaan yang dibangun dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk berbicara, baik dalam menanyakan pertanyaan maupun menyatakan pendapat. Selain itu, guru memberikan contoh langsung tentang bagaimana menyampaikan informasi secara efektif, jelas, dan mudah dipahami. Peran guru juga tercermin sebagai motivator bagi siswa dengan memberikan perhatian ekstra kepada siswa yang cenderung lebih pasif di kelas. Guru memberikan motivasi agar siswa tersebut merasa lebih percaya diri untuk berbicara, bahkan jika pendapat yang disampaikan tidak selalu tepat. Guru juga mendorong siswa lain untuk memberikan apresiasi kepada teman sekelas yang berani menyuarakan pendapatnya agar ini bisa meningkatkan kepercayaan diri siswa secara keseluruhan. Tindakan ini bertujuan agar siswa menjadi lebih berani dan terbiasa untuk aktif berpartisipasi dalam berkomunikasi.

Kegiatan komunitas di sekolah juga sangat penting dalam membangun karakter sosial pada peserta didik, menurut syahida said di SDN 011 Sangatta Selatan menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler Pramuka yang dapat mendorong siswa untuk berkolaborasi. Dan siswa menjadi sadar akan peran kerjasama, toleransi dan inklusivitas dalam membangun hubungan yang positif dan harmonis dengan sekitarnya. Menurut Hamalik (2001: 4), prestasi belajar merujuk pada pencapaian seseorang dalam konteks pembelajaran. Proses penilaian terhadap apa yang telah dicapai oleh individu dilakukan melalui berbagai jenis tes yang mencerminkan prestasi belajar. Sedangkan, Sardiman (2007: 25) mengungkapkan pandangannya bahwa prestasi belajar sebenarnya mencerminkan kemampuan nyata yang muncul sebagai hasil dari interaksi antara faktor-faktor yang mempengaruhi individu baik secara internal maupun eksternal dalam proses belajar. Menurut Saodah (2013: 13-14), prestasi belajar diinterpretasikan sebagai ungkapan dari potensi yang dimiliki oleh individu. Dari berbagai teori ini, dapat dipahami bahwa prestasi belajar seseorang tercermin melalui beragam aspek, seperti penguasaan pengetahuan, keterampilan berpikir, dan kemampuan motorik. Prestasi belajar dianggap sebagai hasil yang tak terpisahkan dari kegiatan belajar, dimana kegiatan belajar menunjuk pada proses sedangkan prestasi belajar sebagai hasil nyata dari proses tersebut. Oleh karena itu, prestasi belajar umumnya dianggap sebagai indikator keberhasilan individu dalam proses pendidikan.

Di era sekarang teknologi yang juga semakin canggih, guru harus memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Teknologi mampu dipergunakan sebagaimana alat yang ampuh guna mendorong perkembangan sosial dan emosional siswa. Berbagai macam hal yang bisa membantu siswa mengembangkan hubungan yang sehat, salah satunya siswa dapat menggali informasi dan wawasan yang luas dengan mudah melalui internet dan game edukasi (Muhammad yaumi 2018). Menghasilkan tugas yang menarik serta interaktif dalam proses pembelajaran adalah penting karena sering kali tugas-tugas hanya terbatas pada penulisan atau presentasi yang monoton. Dengan menggunakan platform seperti Canva, pengajar memiliki kesempatan untuk merancang tugas yang kreatif dan berinteraksi. Contohnya, guru dapat memberikan tugas kepada murid untuk menciptakan poster yang menggambarkan suatu konsep tertentu atau mengilustrasikan sebuah cerita. Dengan Canva, murid dapat dengan lancar mengekspresikan gagasan mereka melalui desain yang menarik, serta mempresentasikannya dengan percaya diri di hadapan kelas.

Peran guru sebagaimana pembimbing, guru harus mengembangkan sikap sosial yakni sikap yang bertanggung jawab. Ketika guru sudah memberikan tugas untuk dikerjakan

AL-HUSNA
JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
VOL 1, NO 1, JUNI 2024, EISSN 3047-9118

dirumah, maka diharapkan siswa mampu mengerjakan yang diberikan oleh guru dengan tepat waktu serta penuh kepekaan. Hal ini mampu membangun sikap sosial yakni sikap bertanggung jawab (Syahida Said, 2024).

Guru sebagai Fasilitator yang memiliki kewajiban dalam memfasilitasi peserta didik dalam belajar. Guru PKN sudah memfasilitasi berbagai macam media pembelajaran yang sangat menarik, yang dapat menghidupkan suasana kelas supaya lebih menyenangkan serta proses belajar, mengajar mampu berjalan dengan baik. Berupa gambar dan permainan edukasi (Yunita Istianah, 2024). Sebagaimana pemberi arahan dalam proses pembelajaran, guru dianjurkan untuk mempergunakan teknologi pendidikan sebagaimana sarana bantu. Perangkat modern seperti komputer, tablet, software pembelajaran, serta platform online mampu mendukung peningkatan kualitas pengalaman belajar siswa.

Peran guru saat menumbuhkan sikap percaya diri peserta didik juga sangat penting, guru harus mampu memberikan rasa aman dan nyaman. Dengan begitu peserta didik akan dengan percaya dirinya menunjukkan bakat dan kreatifitasnya. Hal ini dapat terlihat ketika mereka dapat tampil di depan kelas mempresentasikan hasil karyanya tanpa malu dan ragu (Sinta amelia, 2017.) Menurut Elmubarak (2008), proses pembentukan karakter siswa bisa diibaratkan sebagai suatu cara untuk membentuk dan mengubah hati seseorang agar menjadi individu yang unik, menarik, dan berbeda dari orang lain. Dalam konteks pendidikan, pembentukan karakter siswa, sesuai dengan pandangan Fatimah (2018), merupakan proses yang melibatkan interaksi antara komponen-komponen nilai-nilai perilaku yang dapat diterapkan secara bertahap, serta ikatan yang kuat antara pengetahuan nilai-nilai perilaku tersebut dengan sikap dan emosi yang mendorong seseorang untuk mengaplikasikannya. Hal ini termasuk dalam hubungan positif terhadap Tuhan Yang Maha Esa (TYME), diri sendiri, sesama, lingkungan, bangsa, negara, dan juga dunia internasional.

Kajian mengenai “Peran Guru dalam Perkembangan Sikap Sosial Siswa pada Kurikulum Mandiri di SDN 011 Sangatta Selatan” menemukan bahwasanya guru mendapati peranan yang sangat penting pada pembentukan sikap sosial siswa. Guru tidak hanya sekedar guru tetapi juga teladan perilaku sosial yang baik. Mereka bertanggung jawab untuk memimpin, menjadi teladan, dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pertumbuhan sikap sosial. Penerapan kurikulum mandiri di SDN 011 Sangatta Selatan juga memberikan ruang bagi guru untuk mengembangkan pembelajaran yang fokus pada pembinaan sikap sosial siswa.

Pembelajaran kolaboratif merujuk pada salah satu pendekatan yang ditekankan pada kurikulum mandiri. Guru mendorong kerja sama antar siswa untuk memperkuat hubungan sosial, meningkatkan keterampilan komunikasi, dan meningkatkan rasa saling menghormati (Zubaidah, 2016). Selain itu, guru hendaknya menggunakan metode penilaian yang tepat untuk mengukur perkembangan sikap sosial siswa. Penilaian yang tepat dapat membantu guru secara efektif memantau dan meningkatkan perilaku sosial siswa. Oleh karena itu, peran guru saat menumbuhkan sikap sosial siswa pada kurikulum mandiri SDN 011 Sangatta Selatan memerlukan pendekatan yang holistik dan terencana. Pembentukan sikap sosial yang positif dapat dicapai dengan baik melalui kerjasama antara guru, siswa, dan tenaga kependidikan. Hal ini menunjukkan pentingnya peran guru saat menghasilkan lingkungan belajar yang mendukung berkembangnya sikap sosial positif pada siswa.

Simpulan

Dalam konteks Kurikulum Merdeka, peran guru dalam membina sikap sosial siswa sangat penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian yang berkualitas, Guru bukan hanya sekedar pendidik akademis namun juga agen pendidikan moral dan etika sosial. Guru mempunyai tanggung jawab yang besar untuk membimbing, membentuk dan melatih siswa mengembangkan sikap sosial yang positif dan peduli terhadap lingkungan melalui pendekatan holistik. Peran penting guru dalam pengembangan sikap sosial siswa terletak pada upayanya membentuk pribadi yang bukan hanya cerdas secara intelektual, namun juga bijaksana dalam bertindak dan berinteraksi dengan orang lain, Guru berperan sebagai role model yang secara konkrit memberi teladan nilai-nilai sosial seperti kerjasama, empati, toleransi, dan tanggung jawab. Melalui pembelajaran kolaboratif, guru mendorong siswa untuk belajar, berkolaborasi, mendengarkan orang lain, dan menghargai keberagaman. Dengan memberikan pengalaman langsung dalam situasi kolaboratif, guru membantu siswa mengoptimalkan keterampilan sosial yang penting untuk keberhasilan pada kehidupan sosial. Selain itu, guru juga bertugas untuk menanamkan pada siswanya nilai-nilai toleransi terhadap perbedaan agama, budaya, dan pemikiran. Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghargai keberagaman, guru berkontribusi dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, tidak diskriminatif, dan menghormati setiap individu. Peran guru juga fokus pada peningkatan sikap empati.

Guru harus membantu siswa memahami dan merasakan perasaan orang lain sehingga dapat menjadi orang yang peduli dan membantu orang lain dalam situasi sulit. Membangun empati memungkinkan siswa menjadi agen perubahan yang memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Saat menghadapi konflik, guru bertindak sebagai mediator untuk membantu siswa menyelesaikan perbedaan secara konstruktif dan damai. Guru membantu siswa mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif dan mengelola konflik dengan bijak guna membangun hubungan yang harmonis di sekolah dan di masyarakat. Terakhir, memberikan masukan konstruktif dari guru adalah kunci untuk memperkuat perilaku sosial siswa. Melalui motivasi, pujian, dan bimbingan perbaikan, guru membantu siswa terus meningkatkan perilaku sosial mereka serta menjadi orang yang lebih baik dari waktu ke waktu. Secara keseluruhan.

Peran guru dalam pengembangan sikap sosial siswa dalam Kurikulum Merdeka sangat penting dan tidak bisa dianggap remeh. Guru mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mendidik generasi yang berkarakter kuat, memiliki nilai-nilai sosial yang positif, dan mampu memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Apabila guru menjalankan perannya dengan penuh kesadaran dan dedikasi, maka dapat membawa perubahan signifikan dalam pembentukan sikap sosial siswa guna masa depan yang lebih baik.

AL-HUSNA
JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
VOL 1, NO 1, JUNI 2024, EISSN 3047-9118

Daftar Pustaka

- Anufia, B., & Alhamid, T. (2019). *Instrumen pengumpulan data*. SDIT, A. T. (n.d.). *Analisis Gaya Belajar Siswa Berprestasi Akademik*.
- Kristi Wardani. (2010). Peran Guru dalam Pendidikan Karakter Menurut Konsep Pendidikan Ki Hadjar Dewantara. *Jurnal Guru*.
- Magdalena, I., Fatharani, J., Oktavia, S. A., & Amini, Q. (2020). Peran guru dalam mengembangkan bakat siswa. *Pandawa*, 2(1), 61–69.
- Magdalena, I., Julya Fatharani, Salsa Adinda Oktavia, & Qonita Amini. (2020). Peran Guru dalam Mengembangkan Bakat Siswa. *Pandawa : Jurnal Pendidikan Dam Dakwah*, 2(1).
- Miranda Astuti. (2017). Peran Guru Aqidah Akhlak dalam Membina Perilaku Sosial Siswa Kelas VII di MTs Nurul Wathan Remajun Tahun Pelajaran 2016/2017. *Skripsi*.
- Nasution, A. F. (2023). Hambatan Dan Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka Di MTS Raudlatul Uluum Aek Nabara Labuhanbatu. *Journal On Education*, 5(4).
- Nasution, S. (1966). *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Bumi Aksara.
- Nasution, S. (1983). *Sosiologi Pendidikan*. Jemmars.
- Nursambi, & Jumardi. (2022). Peran Guru Dalam Menanamkan Sikap Nasionalisme Terhadap Peserta Didik Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(5).
- Nursamsi. DJ, J. (2022). Peran Guru Dalam Menanamkan Sikap Nasionalisme Terhadap Peserta Didik Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 6, 8341–8348.
- Raco, J. (2010). Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya. *Jurnal Pendidikan*.
- Rasyid,R.,Marjuni,M., Achruh,A.Rasyid,M. R, & Wahyudin, W. (2020). Implikasi Lingkungan Pendidikan Terhadap Perkembangan Anak Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Dasar Islam*.
- Siswanto, E., Switri, E., Pattiasina, P. J., Gianistika, C., Chairudin, M., Susilatun, H. R., & Nurasih, S. (n.d.). *PENDIDIKAN KARAKTER*.
- Siswoyo, D., & dkk. (2011). *Ilmu Pendidikan*. UNY Press.
- Suprayitno, A., & Wahyudi, W. (2020). *Pendidikan karakter di era milenial*. Deepublish.
- Utoyo Bambang, B., Herliyani, H., Sari Juanita, S., Suparini, S., Darminto, D., Samining, S., Susilowati, S., Waswat, W., Mulhatim, M., & Siregar Jese, J. (2019). *Borneo: jurnal ilmu pendidikan LPMP Kalimantan Timur edisi khusus Volume XIII No. 38 2019*. LPMP Kalimantan Timur.
- Wahyuningsih, T. (2021). *Peran Guru Dalam Mengembangkan Sikap Sosial Siswa Melalui Pembelajaran Tematik Di Kelas 3 MI GUPPI Sidomulyo Pacitan*. IAIN Ponorogo.
- Zubaidah, S. (2016). Keterampilan abad ke-21: Keterampilan yang diajarkan melalui pembelajaran. *Seminar Nasional Pendidikan*, 2(2), 1–17.